

PLÁN [OBNOVY]

Dôvera v médiá na Slovensku v ére dominancie sociálnych médií

Výskumná správa č. 2 k projektu TRUMED

Pavol Baboš & Aneta Világi
Júl 2025

COMENIUS
UNIVERSITY
BRATISLAVA

Európska komisia, ani Výskumná agentúra SR nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami uvedenými v tejto výskumnej správe. Informácie a obsah výskumnej správy sú v plnej zodpovednosti autorov štúdie.

O projekte:

Projekt TRUMED nadväzoval v slovenskom kontexte na európsky výskumný projekt TRUEDEM, ktorého cieľom bolo monitorovať štrukturálne inhibítory politickej dôvery. Zámerom TRUMED-u bolo rozšíriť výskumné aktivity a priniesť komplexné poznatky v oblasti tvorby dôvery voči politickým inštitúciám a médiám v slovenskom kontexte. Hlavným cieľom projektu bolo nielen zmapovať faktory ovplyvňujúce budovanie dôveryhodnosti, ale rozšírením projektu o kvalitatívny výskum pochopiť, ako si občania vytvárajú úsudky o dôveryhodnosti médií a politických aktérov. Dôraz sa kládol na odklon od čisto výkonnostných teórií smerom k skúmaniu informačných tokov a vplyvu sociálnych sietí. Metodologicky bol projekt postavený na kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov. Základnými piliermi boli prieskum verejnej mienky a fokusové skupiny (FGD). Významnou inováciou projektu TRUMED bolo využitie kvalitatívnej štúdie prostredníctvom tzv. online komunít (online blogov). Táto metóda umožnila zber dát v dlhších časových úsekoch v online prostredí, čo umožnilo prehĺbiť poznanie v oblasti vplyvu sociálnych médií na inštitucionálnu dôveru.

Úvod

V poslednej dekáde prešlo mediálne prostredie vo všeobecnosti zásadnými zmenami. Zrejme najdôležitejšou je vplyv digitálneho ekosystému, ktorému dominuje obsah na požiadanie a algoritmami riadené zobrazovanie obsahu (Saurwein 2022; Liang et al. 2025). Producentmi mediálneho obsahu tak nie sú už len samotní žurnalisti, ale rôznorodá skupina autorov a autoriek, čo môže mať vplyv popri inom nielen na kvalitu prinášaného obsahu, ale aj na dôveru v médiá v tomto digitálnom veku.

V rámci projektu Trust in Media in Digital Age (TRUMED, 09I01-03-V04-00023/2024/VA) sme skúmali viaceré aspekty súvisiace s dôveryhodnosťou inštitúcií, vrátane toho, nakoľko a akým spôsobom sa prejavujú zmeny dôvery v médiá v slovenskej spoločnosti.

Táto výskumná správa prináša zistenia založené ako na kvantitatívnych, tak aj na kvalitatívnych dátach. V rámci projektu TRUMED sme v roku 2024 realizovali reprezentatívny prieskum verejnej mienky a následne v roku 2025 dve fokusové skupiny a výskum prostredníctvom online komunity.

Prieskum verejnej mienky bol realizovaný 3. až 21.10. 2024 na vzorke $n=1014$ respondentov. Vzorku tvorila všeobecná populácia, t.j. dospelí štátni príslušníci vo veku nad 18 rokov. Respondenti boli získavaní kombináciou dvoch metód. Pre časť populácie s prístupom na internet to bolo prostredníctvom riadeného online panelu ($n=854$ respondentov), a časť populácie bez prístupu na internet bola vyberaná v osobných rozhovoroch, tzv. face-to-face metóda ($n=160$ respondentov). Celková vzorka tak bola zložená pomocou kvótného výber tak, aby bola reprezentatívna s ohľadom na pohlavie, vek, vzdelanie, príjem a typ osídlenia.

Cieľom kvalitatívneho empirického výskumu bolo doplniť kvantitatívne dáta o mechanizmoch budovania dôvery. V máji 2025 sme realizovali dve fokusové diskusie, pričom každej z diskusií sa zúčastnilo 10 participantov. V rámci výberu účastníkov a účastníčok fokusových diskusií sme sa snažili zachovať reprezentatívnosť vzhľadom na pohlavie, vek a politické preferencie.

Kvalitatívne dáta sme zbierali aj prostredníctvom tzv. online komunit, niekedy nazývaných aj online blogov. Ide o zber kvalitatívnych údajov od participantov, ktorí sú výskumníkom k dispozícii približne rovnaký čas ako pri fokusovej skupine, avšak v menších časových úsekoch rozdelených do viacerých dní a v online prostredí na špecifickej platforme určenej pre takýto typ výskumu. Táto forma zberu dát nám umožnila vyššiu mieru interakcie s participantmi (v porovnaní s fokusovou skupinou). V júni 2025 sa výskumu formou online komunity zúčastnilo 31 participantov po dobu 5 dní. V rámci výberu vzorky boli stanovené kvóty s ohľadom na pohlavie, vek, región a politické preferencie. Zároveň bol kritériom výberu aj záujem o politiku a aktívny účet na niektorej zo sociálnych sietí.

Mediálny systém a vývojové trendy dôvery v SR

Hallin & Mancini (2004) rozlišujú v závislosti od väzby medzi médiami a politickými aktérmi, profesionalizáciou žurnalistiky, mierou štátnej intervencie a komercializácie médií, tri typy mediálnych systémov. Hovoria o liberálnom (trhom riadenom systéme médií s dominanciou profesionálneho étosu „objektívnosti“, napr. USA, Kanada, VB), demokratickom korporativistickom systéme (silne profesionalizovaná žurnalistika a štátom podporovaný pluralizmus médií vrátane existencie nezávislých verejnoprávnych médií, napr. škandinávske krajiny) a polarizovanom pluralizme (systéme, v ktorom sa médiá vyvíjali paralelne s politickými stranami a plnia úlohu skôr nástrojov politického boja než nezávislých pozorovateľov, napr. Taliansko, Grécko, Španielsko).

Z pohľadu mediálnych systémov boli krajiny strednej Európy, vrátane Slovenska, porovnávané s liberálnymi, trhom orientovanými mediálnymi systémami (Downey & Mihelj 2012)¹. Avšak s ohľadom na zmenu prístupu vlády k médiám v krajinách ako je Maďarsko, Poľsko a aktuálne aj Slovensko, viacerí autori hovoria o posune týchto mediálnych systémov k polarizovanému pluralizmu a to najmä s ohľadom na politické ovládnutie verejnoprávnych médií. (Herrero et al. 2017; Hanák 2017; Newman et al. 2025) Kým v prípade Slovenska niektoré charakteristiky liberálneho systému naďalej pretrvávajú (ako napr. existencia nezávislých komerčných médií), v aktuálnom volebnom období vláda podnikla kroky k politizácii verejnoprávneho vysielania (zmeny súvisiace so zriadením STVR, pozri napr. Newman et al. 2025), ktoré mediálny systém na Slovensku posúvajú k štátom-ovplyvňovanom („unesenom“) modelu, ktorý je jednou z variácií polarizovaného pluralizmu.

Spôsob, akým sa médiá vyvíjali, a akú úlohu v spoločnosti dlhodobo zastávajú, úzko súvisí aj s dôverou, ktorú k nim obyvatelia pociťujú. S určitou dávkou zovšeobecnenia môžeme povedať, že najvyššiu mieru dôvery požívajú médiá v korporativistickom systéme (až okolo 60-70%), zatiaľ čo v liberálnom sa jej miera znižuje (okolo 30-40%) a v polarizovanom systéme dosahuje len okolo 25%. (Newman et al. 2025)

Slovensko sa mierou dôvery v médiá radí skôr medzi krajiny s polarizovanými systémami, keď úroveň dôvery pri poslednom meraní dosiahla hranicu 23% dospelých populácie (Newman et al. 2025). Vychádzajúc z dlhodobých meraní Reuters Inštitútu, z časového hľadiska možno hovoriť o pomerne stabilnom trende vývoja, keď hodnota dôvery v médiá sa na Slovensku v časovom horizonte 2017 – 2025 hýbe v rozpätí od najnižšej nameranej dôvery na úrovni 23% (2025) až po najvyššiu nameranú mieru dôvery na úrovni 34% v roku 2021 (tamtiež).

¹ Zakorenenie predstavy o médiách nezávislých od vlády dlhodobo podporovala aj verejnosť na Slovensku. Podľa prieskumov Inštitútu pre verejné otázky, na začiatku milénia 60% spoločnosti súhlasilo s výrokom, že vlády by nemala kontrolovať a riadiť činnosť médií. (Kollár & Mesežnikov 2000)

Ako naznačuje vývojový trend, takmer tri štvrtiny populácie na Slovensku médiám nedôveruje alebo ich nepoužíva. V našom výskumnom projekte sme sa na budovanie dôvery v médiá zamerali vo viacerých fázach. Využívajúc bohaté údaje zozbierané v rámci projektu sa v nasledujúcej časti textu pozrieme bližšie na aktuálnu percepciu médií na Slovensku a na to, čo by tieto postoje mohlo vysvetľovať.

Táto výskumná správa skúma nielen stav, ale aj mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa dôvera vytvára, udržiava a narúša, najmä v kontexte polarizovanej slovenskej spoločnosti. Polarizácia sa tu nechápe len ako ideologický odstup – nezhoda v otázke daňových sadzieb alebo zahraničnej politiky – ale ako afektívna polarizácia, sociálny stav, v ktorom sa aktéri a príslušníci spoločnosti navzájom vymedzujú na základe afektu a sociálnej identity, a v ktorom sa politickí oponenti nepovažujú za rivalov, ale za nepriateľov (Iyengar et al. 2012). Zároveň je to stav, v ktorom sa konzumácia médií stáva ukazovateľom, ale aj motorom kmeňovej príslušnosti (Lelkes et al. 2017).

Aktuálne vnímanie médií na Slovensku

V našom výskume sme sa sústredili na využívanie a vnímanie médií ako zdroja informácií o politickom dianí. Z dát vyplýva, že televízne spravodajstvo je stále najčastejším zdrojom informácií o politike, nakoľko až 50% opýtaných ho uviedlo ako hlavný zdroj (pozri tabuľka 1). Tretina populácie čerpá informácie o politike najmä z online priestoru (sociálnych sietí a online verzii denníkov), pričom sociálne siete sú samy osebe druhý hlavný zdroj informácií o politike (a prvý vo vekovej skupine mladých ľudí do 30 rokov). Iba 4% celkovej populácie uvádzajú ako primárny zdroj dezinformačné (alternatívne) médiá.

Tabuľka 1: Zdroje informácií o politike

HLAVNÝ zdroj informácií o politike	v %
Televízne spravodajstvo súkromných televízií (napr. TV Markíza, TV JOJ...)	25
Sociálne siete (Facebook, Instagram, Telegram...)	17
Online verzie novín (sme.sk; denník.sk, pravda.sk...)	14
Správy verejnoprávnej STVR	13
Spravodajské televízne kanály (napr. TA3, JOJ24, :24...)	12
Rádio (Slovenský rozhlas, Express, Fun radio...)	9
Alternatívne informačné weby (hlavnespravy.sk; parlamentnelisty.sk; standard.sk...)	4
Iné	2
Tlačené noviny (Sme, Pravda, Denník N, Hospodárske noviny...)	2
Časopisy zamerané na politiku (Týždeň...)	1

Zdroj: Prieskum TRUMED, 2024

Pomerne málo ľudí dnes využíva printové médiá (či už denníky alebo týždenníky) ako hlavný zdroj informácií o politickom dianí, približne 3%. Jedným z vysvetlení prečo poklesla konzumácia printových médií² možno nájsť v náraste dostupnosti „bezplatných“ (minimálne vo vnímaní) zdrojov informácií. S pozitívnym hodnotením priameho výberu poplatkov od užívateľov sme sa v našom výskume stretli len zriedkavo (pozri box č. 1) a v takomto prípade sa výber poplatkov priamo od používateľov považoval za príspevok k nestrannosti média, ktoré týmto spôsobom prestalo byť závislé na vlastníkoch média či štáte.

Box č. 1

„Za nezávislé považujem médiá s transparentným financovaním, najmä prostredníctvom predplatného od čitateľov, bez vplyvu oligarchov a finančných skupín, ktoré ich vlastnia alebo ovplyvňujú redakciu. Ak tieto médiá informujú z pohľadu faktov rovnako, viem, že im môžem dôverovať aj do budúcnosti a považujem ich za dôveryhodný a overený zdroj.“

(Participant 20, online komunita, 17.06.2025)

Spoplatnenie spravodajského médiá ako prekážku, ktorá odrádza možných užívateľov uviedlo až 65% respondentov (pozri tabuľka 2). Ani kritickosť médií, ani absencia redakčných postupov pri občianskych médiách nie sú vnímané tak negatívne, ako práve poplatky za ich užívanie. Podľa zistení Reuters Inštitútu, napriek tomu, že Slováci najčastejšie čerpajú správy o politike z online priestoru (až 68% Slovákov), len 12% respondentov uviedlo, že za tieto online správy platia. (Newman et al. 2025) Samotný fakt, že aj televízne médiá sú zaťažené poplatkami (minimálne v prípade súkromných médií) kompenzujú do istej miery ich ďalšie funkcie – popri informačnej je to určite aj zdroj zábavy.

Ak by sme sa pozreli na respondentov, ktorých poplatky odrádzajú cez prizmu straníckych sympatií, možno povedať, že je to najčastejšie deklarovaný dôvod naprieč straníckym spektrom. Vo väčšej miere (voči priemeru 65%) uvádzajú tento dôvod sympatizanti Republiky (74%), ĽSNS-Kotlebovci (76%) a tiež respondenti, ktorí deklarujú, že by sa volieb nezúčastnili (78%). Naopak najmenej respondentov (41%), ktorí tento dôvod uvádza ako odrádzajúci deklaruje sympatie k SNS. Nasledujú sympatizanti PS (48%).

Tabuľka 2: Dôvody zavrnutia spravodajského média

Od výberu spravodajského média ma to, že	odrádza	ani – ani	neodrádza
sú spoplatnené	65%	24%	12%
sú príliš negatívne voči vláde	31%	41%	38%
sú príliš konfrontačné	25%	44%	31%
ide o občianske média	10%	53%	37%

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

² Koncom 90. rokov dosahovali najdôležitejšie mienkotvorné denníky čítanosť okolo 7% a udržali si ju aj o dekádu neskôr (Mesežnikov & Ivantyšin 1999; Kollár, Mesežnikov & Bútora 2009)

Ak by sme sa pozreli na dôveru populácie v jednotlivé médiá na Slovensku, najdôveryhodnejšie pôsobí rozhlasové spravodajstvo, ktoré jediné získalo nadpolovičnú (52%) dôveru respondentov (pozri tabuľka 3). Mieru nad 40% dosiahlo v ukazovateli dôveryhodnosti televízne spravodajstvo, nasledované online/printovou verziou denníkov (cez 35%). No a nakoniec takmer štvrtina populácie dôveruje alternatívnym (dezinformačným) médiám.

Tabuľka 3: Dôvera v médiá v SR

<i>Médium</i>	Dôveruje m (%)	Ani – ani (%)	Nedôveruje m (%)
<i>Rádio (Slovenský rozhlas, Express, Fun radio...)</i>	52	22	26
<i>Správy verejnoprávnej STVR</i>	47	22	31
<i>Televízne spravodajstvo súkromných televízií (napr. TV Markíza, TV JOJ...)</i>	42	24	34
<i>Online verzie novín (sme.sk; dennikn.sk, pravda.sk...)</i>	37	24	39
<i>Tlačené noviny (Sme, Pravda, Denník N, Hospodárske noviny...)</i>	36	31	33
<i>Sociálne siete (Facebook, Instagram, Telegram...)</i>	27	25	48
<i>Alternatívne informačné weby (hlavnespravy.sk; parlamentnelisty.sk...)</i>	24	27	49
<i>Rodičia, súrodenci</i>	56	26	18
<i>Priatelia a kolegovia v práci</i>	43	30	28

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Pri dôvere v alternatívne médiá je zaujímavým poznatkom aj miera dôvery vzhľadom na politické preferencie (tabuľka 4). Najčastejšie vyjadrovali vysokú mieru dôvery v alternatívne médiá podporovatelia SMER-SD (27%). Sympatizanti radikálnej pravice (Republika, ĽSNS, SNS) sa v našom pomyselnom rebríčku dôvery ocitli až na nižších miestach, napriek tomu, že dezinformačná scéna je úzko prepojená s radikálnou pravcou a jej naratívami (Hardoš 2025). Tieto zistenia môžu naznačovať, že pri elektoráte najsilnejšej koalícnej strany (SMER-SD) došlo v poslednom období k zmenám nielen v hodnotovej rovine (Sekerák 2019), ale aj v rovine behaviorálnej, napr. pri návykoch používania informačných zdrojov, ktoré tento hodnotový posun môžu amplifikovať a ukotvovať. Nuž a prekvapením je do určitej miery aj pomerne vysoká miera (23%) pocitovania dôvery v alternatívne médiá medzi sympatizantmi hnutia Slovensko, ktorí v našom rebríčku skončili na treťom mieste. Tieto zistenia naznačujú, že politická polarizácia prejavujúca sa vytvorením dvoch antagonistických táborov (koalícne strany a mimoparlamentná Republika vs. opozičné strany zastúpené v NRSR a Demokrati) nedostáva, resp. neprejavuje vo všetkých aspektoch politického správania a napríklad pri konzumácii politických správ a dôvery v informačné zdroje majú voliči niektorých strán pochádzajúci z týchto antagonistických blokov k sebe bližšie než ich politickí predstavitelia.

Tabuľka 4: Dôvera v alternatívne médiá*

<i>Sympatizanti politickej strany</i>	Vysoká dôvera (v %)	Vysoká nedôvera (v %)
SMER-SD	27	17
Republika (Hnutie) Slovensko	25	16
ĽSNS-Kotlebovci	23	38
SNS	22	13
Hlas-SD	14	0
Szövetség - Magyarok	13	30
Progresívne Slovensko	13	27
KDH	5	60
SaS	2	47
Demokrati	2	66
	0	85

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

*Dôveru sme merali na 10 bodovej škále, v rámci ktorej 10 znamenalo úplne dôverujem a 0 úplne nedôverujem. Index vysokej dôvery sme vytvorili spočítaním odpovedí označených na stupnici ako 8,9,10 a index vysokej nedôvery spočítaním odpovedí označených ako 0,1,2.

Sociálne médiá

V tomto texte pod pojmom sociálne médiá myslíme „internetové aplikácie, ktoré stavajú na ideologických a technologických základoch Webu 2.0 a ktoré umožňujú vytváranie a výmenu obsahu generovaného používateľmi“ (Kaplan a Haenlein, 2010: 60). Medzi príklady sociálnych médií patria platformy ako Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok a ďalšie. Napriek odlišným vlastnostiam, ktoré sú vlastné rôznym platformám a aplikáciám, vedci pri svojom skúmaní bežne používajú všeobecné pojmy „sociálne médiá“ alebo „digitálne médiá“ na ich skúmanie. V našom výskume sme sa ich snažili odlíšiť od iných typov informačných zdrojov v online prostredí, najmä od online webov a aplikácií tradičných printových a audiovizuálnych médií. Naším cieľom bolo priniesť detailné a špecifické zistenia týkajúce sa najpoužívanejších (tabuľka 5) sociálnych médií na Slovensku.

Tabuľka 5: Používanie sociálnych médií v SR

Značka	Politické správy	Všeobecne
Facebook	43%	67%
YouTube	21%	56%
Instagram	14%	34%
Facebook Messenger	12%	47%
WhatsApp	9%	39%
TikTok	7%	15%

Zdroj: Digital News Report 2025 (Reuters Institute)

Využívanie sociálnych médií súvisí do určitej miery s vekom a najvýraznejšie sa to prejavuje medzi tými, ktorí sociálne siete nepoužívajú na získavanie politických informácií. Kým v prípade nevyužívania sociálnych sietí týmto spôsobom tento fenomén s rastúcim vekom stúpa (vo vekovej kategórii do 34 rokov to deklaruje 15%, pri vekovej kategórii nad 55 rokov je to až 35%, teda rozdiel je až 20 percentuálnych bodov), využívanie sociálnych sietí aspoň raz týždenne na získavanie politických informácií preukazuje rozdiel len 9 percentuálnych bodov (vo vekovej kategórii do 34 rokov deklaruje časté využívanie 63%, pri vekovej kategórii nad 55 rokov je to 52%). Naopak ich využívanie na politické informovanie nemá súvis so vzdelaním, pohlavím, veľkosťou obce či politickými preferenciami.

Zo zistení uvedených vyššie je jasné, že sociálne médiá na Slovensku patria medzi hlavné zdroje informácií o politike (tabuľka 1), ale nepatria k naj dôveryhodnejším zdrojom (tabuľka 3). Podľa našich zistení, miera dôvery v sociálne médiá súvisí najmä s vekom (tabuľka 6). S pribúdajúcim vekom miera dôvery klesá, aj keď vo vekovej kategórii nad 70 rokov následne opäť mierne narastá. Tento nelineárny trend môže mať viaceré vysvetlenia, ktoré však vzhľadom na naše dáta môžeme len odhadovať. Jedným z nich môžu byť aj kognitívne zmeny nastupujúce s vysokým vekom. Ďalším možným vysvetlením je, že masívny nástup sociálnych sietí túto vekovú kategóriu zasiahol až tesne pred odchodom do dôchodku. Môžeme teda predpokladať, že ak ich využívajú, tak je to najmä v súvislosti s udržiavaním sociálnych väzieb s rodinou, priateľmi, čo môže ovplyvňovať aj ich celkové úsudky o dôveryhodnosti média. Najvyššiu mieru nedôvery dosahujú sociálne médiá u šesťdesiatnikov. Naše dáta neumožňujú jednoznačne určiť čo je príčinou tejto nedôvery (viac pozri nasledujúcu podkapitolu). Ako indícia však môže slúžiť to, že pokiaľ ide o politický obsah na internete, naši respondenti pociťujú obavu z toho čo je skutočné a čo klamlivé až v 71%.

Tabuľka 6: Dôvera v sociálne médiá podľa veku

Veková kategória	Nedôverujem (v %)	Ani – ani (v %)	Dôverujem (v %)
18-29	39	25	36
30-39	45	23	32
40-49	51	25	24
50-59	49	29	22
60-69	59	24	17
70+	47	28	25

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Z hľadiska politických preferencií (tabuľka 7) najčastejšie dôverujú sociálnym médiám sympatizanti mimoparlamentnej extrémne pravicovej strany ĽSNS-Kotlebovci, nasledovaní sympatizantmi hnutia Slovensko. Vzhľadom na popularitu³ a využívanie sociálnych sietí predstaviteľmi hnutia Republika je prekvapivé, že sociálnym médiám dôveruje len štvrtina jej sympatizantov a úrovňou dôvery sa radia skôr medzi prívržencov takých strán ako je Prgresívne Slovensko či SaS. Jednoznačne najnižšiu mieru dôvery v sociálne médiá vykazujú prívrženci Kresťanskodemokratického hnutia, čo môže súvisieť jednak s vyšším priemerným vekom elektorátu KDH, ale tiež so štandardnou⁴ konzervatívnou ideológiou prívržencov hnutia.

Tabuľka 7: Miera dôvery v sociálne médiá podľa politických preferencií

<i>Sympatizanti politickej strany</i>	Dôverujem (v %)	Ani - ani (v %)	Nedôverujem (v %)
<i>ĽSNS-Kotlebovci</i>	41	18	42
<i>(Hnutie) Slovensko</i>	38	27	36
<i>SMER-SD</i>	36	25	40
<i>SNS</i>	34	41	25
<i>Hlas-SD</i>	30	20	50
<i>SaS</i>	28	22	50
<i>Progresívne Slovensko</i>	27	18	55
<i>Republika</i>	24	31	45
<i>KDH</i>	16	31	53

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

³ Pozri napr. štatistické údaje prezentované na týždennej báze agentúrou New School Communication v reláciách TA3 Politika Online.

⁴ V tomto texte uvádzame štandardnú v protiklade s deklarovanou konzervatívnou ideológiou. Kým, pri KDH môžeme dlhodobo hovoriť o konzervativizme tak, ako ho definujú politické ideológie, pri viacerých populistických radikálne pravicových stranách dochádza k hláseniu sa ku tradičným hodnotám, čo môže navodzovať zdanie konzervativizmu, avšak v skutočnosti tomu iné postoje týchto strán nenasvedčujú.

Štrukturálne determinanty (ne)dôvery v médiá

Viaceré štúdie mediálnej dôveryhodnosti poukazujú na to, že pri dôvere v médiá sa nejedná o izolovaný jav, ale je úzko prepojená s viacerými štrukturálnymi charakteristikami. (Tsfati & Ariely 2014; Fawzi et al. 2021)

V prvom rade je to už vyššie spomínaný mediálny systém. Štrukturálny vzťah medzi štátom, trhom a médiami môže zásadným spôsobom vplývať na individuálnu percepciu dôvery, najmä na dimenzie späté s integritou a nestrannosťou médií.

V liberálnych mediálnych systémoch, v ktorých sa médiá nehlásia k stranám, čerpajú médiá legitimitu zo služby verejnosti, nie politickým táborom. V takýchto systémoch je dôvera v médiá normatívne viazaná na ich nestrannosť a profesionalizáciu (Hallin & Mancini 2004). Pri hodnotení sa tak posudzuje profesijná autonómia novinárov, normy objektivity, nestrannosti, faktickosti. Naopak v polarizovaných systémoch sú médiá otvorene alebo implicitne prepojené s politickými aktérmi a profesionalizácia médií zohráva v úsudkoch skôr sekundárnu úlohu (Valera-Ordaz et al. 2025). Médiá tu fungujú ako politickí aktéri, nie neutrálni sprostredkovatelia. V takýchto prípadoch stráncka orientácia médiá predchádza hodnoteniu jeho profesionality alebo faktickej presnosti. Ak sú médiá na „našej strane“ môžu byť vnímané ako dôveryhodné napriek objektívne prítomným profesionálnym pochybeniam alebo nízkej objektivite.

Tabuľka 8: Dôležitosť vlastností médií

Nakoľko je pre vás dôležité, že médiá...	Je dôležité
Sú politicky nezáujaté	71%
Umožňujú konfrontáciu rôznych politických názorov	70%
Prinášajú informácie z oficiálnych zdrojov	76%
Umožňujú politikom povedať si svoje bez toho, aby ich prerušovali	66%
Majú vysoko nastavené žurnalistické štandardy	64%
Sú transparentné pokiaľ ide o ich redakčný proces (ide o to, ako vznikajú ich správy)	64%
Férovovo zastupujú ľudí ako som ja	73%
Prezentujú hodnoty, s ktorými sa viem stotožniť	64%
Umožňujú zaznieť názorom, ktoré vo väčšine médií nie je počuť	62%
Prinášajú podľa mňa správne názory	60%

Zdroj: Prieskum verejnej mienky TRUMED 2024

Dôležitosť, ktorú spoločnosť pripisuje charakteristikám médií práve z vyššie uvedených uhlov pohľadu, môže byť jedným z indikátorov prečo zaznamenávame pomerne nízku mieru dôvery v SR. V našom prieskume možno pozorovať, že nezaujatosť, pluralita politickej diskusie, ale aj kvalita informácií sú medzi dospelou populáciou na Slovensku stále považované za najdôležitejšie vlastnosti, ktoré od médií očakávajú (tabuľka 8). Za dôležité ich považuje viac než 70% populácie. O niečo nižšiu podporu dôležitosti sme zaznamenali pre profesionálne postupy v žurnalistike, ale stále je to cez 60%.

V slovenskom kontexte sa najväčšie rozdiely v kvalite mediálnej práce prejavujú pri porovnávaní tradičných a alternatívnych (označovaných tiež ako dezinformačných) médií (Gáliková Tolnaiová & Gálik 2023). Rozdiely v kvalite sú spôsobené nielen samotnými tvorcami obsahu, ale navyše sú amplifikované neexistenciou jednotného regulačného rámca, ktorý by platil pre všetkých aktérov v mediálnom prostredí a teda aj tzv. alternatívne médiá. Na druhej strane, viaceré iniciatívy občianskej spoločnosti (napr. konspiratori.sk; infosecurity.sk) a tiež žurnalistickej obce vniesli do všeobecného povedomia kritiku kvality poskytovaných informácií alternatívnymi médiami. Napriek tomu, slovenská spoločnosť je rozdelená takmer na polovice pokiaľ ide o hodnotenie ich dôveryhodnosti. Takmer polovica populácie (49%) im nedôveruje, avšak zvyšok zastáva buď neutrálny postoj (27%) alebo im dôveruje (24%). V nasledujúcej časti sa preto pozrieme na rozdiely vo vnímaní dôležitých vlastností médií pre posudzovanie ich dôveryhodnosti u respondentov, ktorí vykazujú vysokú (tabuľka 9) a nízku (tabuľka 10) mieru dôvery v alternatívne informačné zdroje.

Do popredia vystupuje najmä rozdiel týkajúci sa kritickosti diskusie a unikátnosti názorov. Pri respondentoch s vysokou mierou dôvery v alternatívne médiá je nadpriemerne (porovnaj s tabuľkou 8) dôležité to, aby médiá umožnili politikom povedať si svoje bez prerušovania (až pre 78%); zatiaľ, čo pri respondentoch s nízkou mierou dôvery je to dôležité len pre 61%. Rovnako nadpriemerne dôležité je pre respondentov s vysokou mierou dôvery v alternatívne médiá to, že médiá umožňujú zaznieť názorom, ktoré vo väčšine médií nie je počut' (77%).

Ako vyplýva z našich zistení, dôležitosť štandardných ukazovateľov kvality mediálnej práce ako je nezaujatosť, pluralita politickej diskusie či kvalita informácií je považovaná za porovnateľne dôležitú naprieč rôznymi skupinami spoločnosti vrátane ľudí, ktorí dôverujú a využívajú pochybné informačné zdroje. To svedčí o nedostatku mediálnej gramotnosti, ktorá pomáha identifikovať pochybenia a nekvalitu v informačných zdrojoch. Inými slovami, používatelia alternatívnych médií nemajú iný hodnotový rebríček pokiaľ ide o to, aké charakteristiky očakávajú od zdroja informácií. Výnimkami v tomto ohľade sú len očakávania ohľadom kritickosti diskusie a unikátnosti názorov. To, čo zaváži je však schopnosť (alebo jej absencia) posudzovať aplikáciu týchto charakteristík na reálne spravodajské zdroje.

Tabuľka 9: Dôležitosť vlastností médií pre respondentov s vysokou dôverou v alternatívne médiá

Nakoľko je pre vás dôležité, že médiá...	v %
Sú politicky nezaujaté	78
Umožňujú politikom povedať si svoje bez toho, aby ich prerušovali	78
Prinášajú informácie z oficiálnych zdrojov	77
Umožňujú konfrontáciu rôznych politických názorov	77
Férovo zastupujú ľudí ako som ja	77
Umožňujú zaznieť názorom, ktoré vo väčšine médií nie je počuť	77
Majú vysoko nastavené žurnalistické štandardy	72
Sú transparentné pokiaľ ide o ich redakčný proces (ide o to, ako vznikajú ich správy)	72
Prezentujú hodnoty, s ktorými sa viem stotožniť	72
Prinášajú podľa mňa správne názory	69
Prinášajú informácie aj z iných než oficiálnych zdrojov, napr. skúsenosti ľudí, postoje tradičných autorít ako cirkev a pod.	67
Kto je ich majiteľom	60
Majú dlhú históriu	57
Zveličujú a prinášajú senzácie	40

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Tabuľka 10: Dôležitosť vlastností médií pre respondentov s nízkou dôverou v alternatívne médiá

Nakoľko je pre vás dôležité, že médiá...	v %
Prinášajú informácie z oficiálnych zdrojov	83
Sú politicky nezaujaté	81
Férovo zastupujú ľudí ako som ja	77
Sú transparentné pokiaľ ide o ich redakčný proces (ide o to, ako vznikajú ich správy)	76
Majú vysoko nastavené žurnalistické štandardy	76
Umožňujú konfrontáciu rôznych politických názorov	75
Prezentujú hodnoty, s ktorými sa viem stotožniť	71
Prinášajú podľa mňa správne názory	66
Umožňujú zaznieť názorom, ktoré vo väčšine médií nie je počuť	65
Umožňujú politikom povedať si svoje bez toho, aby ich prerušovali	61
Prinášajú informácie aj z iných než oficiálnych zdrojov, napr. skúsenosti ľudí, postoje tradičných autorít ako cirkev a pod.	59
Kto je ich majiteľom	54
Majú dlhú históriu	52
Zveličujú a prinášajú senzácie	21

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

V druhom rade pri štrukturálnych determinantoch (ne)dôvery v médiá, poukazujú niektorí autori na prepojenie dôvery v médiá s dôverou v politické inštitúcie (Ariely 2015; Guo & Lei 2025). Podľa tohto prístupu je mediálna dôvera súčasťou širšej „inštitucionálnej dôvery“. Na základe robustných empirických dát pochádzajúcich z World Value Survey a European Value Survey bolo preukázané, že dôvera v médiá je silne prepojená s tým, ako verejnosť vníma politické inštitúcie (Hanitzsch et al. 2017). Inými slovami povedané, ak ľudia nedôverujú politickým inštitúciám, nebudú dôverovať ani médiám, nakoľko ich považujú buď za súčasť systému alebo neobjektívne kritickéj opozície. Na tomto mieste je ale potrebné povedať, že v týchto prípadoch sa nejedná len o jednotlivcov s anti-systémovými postojmi. Skôr ide o úroveň inštitucionálnej dôvery cez prizmu aktuálneho personálneho obsadenia daných inštitúcií či celkového (aj dlhodobého) výkonu týchto inštitúcií v krajine. Nuž a pri polarizovaných spoločnostiach je toto prepojenie dôvery štatisticky významnejšie (tamtiež). V kontexte Spojených štátov amerických, Pew Research Center analyzoval dôveru v médiá počas prvej prezidentúry D. Trumpa, ktorý masívne kritizoval médiá a ich (ne)objektívnosť. Republikáni, ktorí silne schvaľovali Trumpa, mali výrazne vyššiu pravdepodobnosť (40 %), že budú považovať novinárov za ľudí s „nízkymi etickými štandardmi“ v porovnaní s Republikánmi, ktorí ho kritizovali (17 %) (Gottfried 2019). Tento rozdiel v rámci jednej strany dokazuje, že dôvera v médiá v niektorých prípadoch prestáva byť hodnotením žurnalistiky ako takej a stáva sa zástupným ukazovateľom politickej lojality.

Tabuľka 11: Úroveň politickej dôvery v SR 2008-2022 (v %)

<i>Inštitúcia</i>	2008	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022
<i>Národná rada SR</i>	48	35	29	26	29	38	35	14
<i>Vláda SR</i>	39	25	24	27	32	32	28	14
<i>Politické strany</i>	39	25	22	14	16	36	29	11

Zdroj: TRUEDEM 2025

Ak prijmeme tento predpoklad, tak nízka dôvera v médiá v SR nie je nijakým prekvapením. Inštitucionálna dôvera na Slovensku je dlhodobo nízka (pozri tabuľku 11) a krajina patrí medzi najpolarizovanejšie spoločnosti sveta (Kosnáč et al. 2025). Aj naše dáta (obrázok 1) poukazujú na koreláciu ($r = 0,325$), aj keď relatívne miernu, medzi inštitucionálnou (ne)dôverou a dôverou v médiá na Slovensku.

Obrázok 1: Predikovaná hodnota politickej dôvery, podľa úrovne dôvery v médiá

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Inými slovami povedané, dôvera v Slovenskej republike, či už interpersonálna alebo inštitucionálna, je nízka a dôvera v médiá (23% podľa Reuters Institute 2025) nie je výnimkou.

Navyše, vybrané médiá (najmä tradičné mienkotvorné denníky) čelia ostrej politickej kritike najmä zo strany SMER-SD už takmer dekádu (pozri napr. Školkay 2016). V závislosti od toho či bola strana práve pri moci alebo v opozícii, boli médiá označované buďto za protislovenských aktérov alebo za vládnych kolaborantov. Znásobenie efektu previazanosti dôvery v médiá s dôverou v politické inštitúcie v podmienkach ostro afektívne polarizovanej krajiny, akou je Slovensko, tak má základ nielen v teoretických predpokladoch, ale aj v reálnej politickej rétorike.

Politické útoky na médiá podporujú mechanizmus, ktorý stojí v pozadí vnímania integrity a profesionality médií v polarizovaných spoločnostiach, nazývaný „efekt nepriateľských médií“ (Vallone et al. 1985). Označujeme ním tendenciu osôb s pociťovanou silnou straníckou afiliáciou (tzv. „partisans“) vnímať vyvážené spravodajstvo ako zaujaté voči ich vlastnej strane. Silu tohto efektu navyše moderuje miera záujmu spôsobom, že čím viac človek má vážny záujem o tému/problém, tým menej je schopný vnímať neutralitu médií v informovaní o danej veci (Hansen & Kim 2011). Psychologicky môže za týmto efektom stáť snaha znížiť kognitívnu disonanciu. Ak oddaný zástanca politickej strany/ideológie narazí na správy, ktoré predstavujú validne argumenty v prospech opačnej názorovej strany, zažije disonanciu. Aby to vyriešil, kategorizuje správu ako „zaujatú“ alebo

„nepriateľskú“, čím si zachová svoj pohľad na svet bez toho, aby sa musel zaoberať protiargumentmi. Niektorí autori však popri kognitívnej stránke tejto reakcie na správy hovoria aj o emočnej stránke a vysvetľujú, že afektívne zapojenie občana, merané ako emocionálne vzrušenie alebo ako prežívanie konkrétnych emócií, môže vysvetliť efekt nepriateľských médií za rámec kognitívneho zapojenia (Matthes 2013).

Tabuľka 12: Dôvera v politické inštitúcie v SR

Inštitúcia	Nedôverujem	Ani - ani	Dôverujem
Politické strany	68%	19%	13%
Vláda	67%	13%	20%
Parlament	67%	16%	17%
Súdnictvo	58%	18%	23%
Prezident	53%	17%	30%
Európska únia	51%	14%	35%
Polícia	45%	19%	36%

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Z našich dát naznačuje prítomnosť efektu „nepriateľských médií“ proxy indikátor pocitovanej prílišnej kritiky vlády médiami medzi sympatizantmi strán súčasnej koalície (tabuľka 13). Kritickosť médií voči vláde ako dôvod, ktorý odrádza užívateľov od informačného zdroje prekážala najmä sympatizantom strany SMER-SD (54%) a koalícnej strany Hlas-SD (42%). Sympatizanti najmenej koalícnej strany SNS tento dôvod uvádzali menej často (19%) a prím v ich prípade zohrávali iné faktory odmietania (najmä spoplatnenie obsahu). Za zmienku stojí fakt, že kritickosť médií voči vláde odrádza vo veľkej miere aj sympatizantov mimoparlamentného hnutia Republika (30%), čo môže súvisieť so zblížovaním sa elektorátov strany SMER-SD a Republiky, ktorý naznačujú viaceré prieskumy verejnej mienky či kvalitatívne štúdie (napr. IPSOS⁵, 2muse⁶). Toto zblížovanie je popri inom zapríčinené aj tým, že nespokojní pôvodní voliči SMERu-SD najčastejšie odchádzajú práve k hnutiu Republika.

⁵ Viac pozri napr. tu: <https://www.aktuality.sk/clanok/ARlkzgi/od-smeru-odchadzaju-volici-su-frustrovani-a-nasli-si-inu-stranu-republika-moze-este-vyrazne-narast-analyza-prieskumov/>

⁶ Viac pozri napr. tu: <https://dennikn.sk/4853803/cakal-som-ze-polovica-minulej-vlady-bude-v-base-osem-byvalych-volicov-koalicie-hovori-preco-by-dnes-dali-hlas-republike-ps-ci-zorovi-kollarovi/>

Tabuľka 13: To, že sú médiá príliš negatívne voči vláde ma...

<i>Sympatizanti politickej strany</i>	Odrádza (v %)	Ani - ani (v %)	Neodrádza (v %)
<i>SMER-SD</i>	54	32	15
<i>Hlas-SD</i>	42	34	25
<i>Republika</i>	30	43	27
<i>SNS</i>	19	69	12
<i>SaS</i>	13	27	61
<i>KDH</i>	10	40	50
<i>(Hnutie) Slovensko</i>	8	46	46
<i>Progresívne Slovensko</i>	8	26	67

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Po tretie, štrukturálnym faktorom, ktorý na základe výskumov ovplyvňuje dôveru v médiá je aj všeobecný záujem o politiku. Podľa zistení Reuters Inštitútu, v roku 2024 až 50% tých, ktorí nemali záujem o politiku deklarovali zároveň aj nízku dôveru v médiá, kým pri politicky zainteresovaných respondentoch ich bolo len 32% (Newman et al. 2024). Spätosť dôvery v médiá so záujmom o politiku potvrdila aj trendová štúdia na dátach zo Švédska, teda krajiny, v ktorej je dôvera v médiá porovnateľne vyššia ako v strednej Európe alebo stredomorí. Autor štúdie v priebehu posledných štyroch dekád nielenže sledoval nárast nedôvery a snahy odstrihnúť sa od médií, ale navyše spájal tento nárast aj s vekom, kde mladšie ročníky sú dnes náchylnejšie nezaujímať sa o politiku a nedôverovať médiám. (Espeland 2024)

Prepojenosť medzi záujmom o politiku, dôverou v médiá a ich využívaním potvrdzujú aj naše dáta. Respondenti, ktorí sa veľmi zaujímajú o politiku majú vyšší ukazovateľ dôvery voči všetkým typom médií v porovnaní s tými, ktorí sa o politiku vôbec nezaujímajú (tabuľka 14).

Navyše aj v našom prípade platí, že najvyššia miera nezájmu o politiku je medzi mladými ľuďmi do 29 rokov a s pribúdajúcim vekom záujem o politiku stúpa (tabuľka 15). Pokiaľ však ide o samotnú dôveru v médiá, obraz, ktoré ponúkajú naše dáta je mierne komplexnejší. Kým pri tradičných (mainstreamových) médiách so stúpajúcim vekom možno pozorovať aj stúpajúcu dôveru; pri alternatívnych médiách je dôvera pomerne vyrovnaná naprieč vekovými kategóriami; a v prípade sociálnych médií možno pozorovať opačný trend, teda najvyšší index dôvery majú najnižšie vekové skupiny (tabuľka 16).

Tabuľka 14: Hodnota indexu dôvery v médiá podľa záujmu o politiku

<i>Dôvera v:</i>	Vôbec sa nezaujíamam o politiku	Veľmi sa zaujíamam o politiku
<i>Mainstreamové (tradičné) médiá</i>	43	56
<i>Alternatívne médiá</i>	52	66
<i>Sociálne médiá</i>	74	80

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Tabuľka 15: Záujem o politiku podľa vekových kategórií

<i>Veková kategória</i>	O politiku sa...			
	Vôbec nezaujíamam	Takmer nezaujíamam	Trochu zaujíamam	Veľmi zaujíamam
<i>18-29</i>	23	25	39	13
<i>30-39</i>	15	29	38	18
<i>40-49</i>	15	23	44	19
<i>50-59</i>	16	18	43	23
<i>60-69</i>	12	26	42	20
<i>70+</i>	7	5	44	45
PRIEMER	15	23	41	21

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Tabuľka 16: Index dôvery v médiá podľa vekových kategórií

<i>Vek. kategória</i>	Mainstreamové (tradičné) médiá	Alternatívne médiá	Sociálne médiá
<i>18-29</i>	49	60	93
<i>30-39</i>	51	65	88
<i>40-49</i>	49	63	75
<i>50-59</i>	54	85	76
<i>60-69</i>	56	66	60
<i>70+</i>	54	72	69
PRIEMER	52	67	79

Zdroj: Prieskum TRUMED 2024

Ako sa tvorí pocit dôvery k médiám

Kým v predchádzajúcej časti sme prostredníctvom najmä kvantitatívnych dát priniesli obraz o tom v akej miere ľudia na Slovensku pociťujú (ne)dôveru v médiá, táto podkapitola sa venuje analýze kvalitatívnych dát, ktoré nám pomáhajú pochopiť ako naši účastníci konštruovali vlastný, subjektívny obraz o tom, čo je dôveryhodné médium.

Dôvera ako skúsenostný zážitok

V našich diskusiách sa pri otázke prečo účastníci dôverujú práve tomuto a nie inému médiu málokedy prejavilo, že by niekto rigorózne posudzoval kvalitu redakčného procesu alebo integritu žurnalistickej obce. Spontánne odpovede skôr naznačovali, že človeka na mediálnej správe niečo „zaujme“ alebo sa mu „páči“ to či ono. Respondenti často operovali s pojmom „pocit“ alebo „energia“, ktorú zo správy vnímajú (box 2).

Box č. 2

„Nedôveryhodne na mňa tento komentár pôsobí už len skrz nadpis a vyvoláva zlý pocit počas čítania...“ [Participantka 29, online komunita]

„Tento článok vo mne vyvoláva veľmi zlý pocit, keď si spomeniem ako Mikloš s Dzurindom rozdelili strategické podniky...“ [Participant 21, online komunita]

V istom ohľade ide teda skôr o dôveru ako fenomenologickú kategóriu, ako o určitý „pocit“ tvorený nie(len) na základe racionálneho posúdenia, ale aj ako skúsenostný zážitok (Pugliese 2019), ktorý sa tvorí v relácii k vlastnému vnútornému svetu alebo správaniu sa iných. Častokrát pritom išlo o hodnotenie obsahu. Účastníci diskusií namiesto analýzy integrity novinárov hovorili o tom, ako sa s obsahom stotožňujú, ako v nich rezonuje (box 3).

Box 3

„Súhlasím s lekárkou v tomto článku, preto ma to zaujalo...“ [Participantka 7, online komunita]

„...potom si už urobím taký názor, že čo prevažuje a čo aj mne ako konkrétne...eh.. že a neviem, že srdcom zrovna, ale tomu, čo verím najviac.“ [Participant 1, FG Košice]

„Rozhovoru medzi prezidentom a J. Hrabkom plne dôverujem. Zaujal ma. Som rada, že náš prezident pokračuje vo svojich názoroch o pokoji...“ [Participantka 10, online komunita]

Pochopenie dôvery budovanej vo vzťahu k vlastnému svetu prinášajú naši participanti, ktorí zmenili postoj k médiám. Táto zmena v ich vysvetľovaní nastala na základe priamej osobnej skúsenosti, kedy médiá referovali o udalostiach, pri ktorých oni sami boli. Tento „nárast“ na realitu potom formoval ich celkovú (ne)dôveru. Participantka 4 (FG Žilina) popisovala skúsenosť, kedy bulvárne médium zverejnilo nepravdivý článok o firme, v ktorej pracovala na základe vyjadrení jedného človeka, pričom firma nemala šancu sa vyjadriť. Výsledkom bola pre ňu úplná strata dôvery voči stránkam, ktoré „na nás vyskakujú“. Podobne stratu dôvery na základe osobnej negatívnej skúsenosti priamo prepojenej s participantovým každodenným životom popísal aj participant 16 (FG Žilina). Jeho skúsenosť bola založená na informáciách o Slovenskej pošte, o ktorej médiá šíрили nepravdivé informácie v súvislosti s kriminálnym činom. Keďže sa médiá za chybu neospravedlnili, vytvorilo to uňho postoj, že „médiám moc neverím“.

Dôvera ako súlad s videním sveta a hodnotami

Iné posudzovanie dôveryhodnosti médií sme mali možnosť pozorovať v súvislosti s tým, ako mediálna prezentácia (ne)súznila s individuálnymi hodnotami a celkovým videním sveta.

Box 4

„Áno pre mňa je dosť dôležité, aby to bolo podobné mojím hodnotám a presvedčeniu. Nebudem predsa zdieľať presvedčenia druhých, aj keď s ním nesúhlasím.“ [Participantka 6, online komunita]

„Správa pôsobí dôveryhodne, keďže samotná Zuzana Čaputová, pre mňa zatiaľ naj prezidentka, je maximálne dôveryhodnou osobou...“ [Participantka 17, online komunita]

„Tento článok ma tiež zaujal. Potvrdila som si domnienku, že barefoot obuv nie je zdravá.“ [Participantka 3, online komunita]

Čiastočne toto posudzovanie súviselo aj s politickou orientáciou a percepciou zmeny spoločenskej a politickej klímy na Slovensku našimi participantmi. Afektívna polarizácia spoločnosti sa prejavila aj v našich diskusiách, keď pre časť participantov neboli dôležité normatívne základy kvalitnej žurnalistiky. Pri výbere svojich informačných zdrojov zdôvodňovali skôr pocitovanou blízkosťou (súhlasom) toho ako médium prezentuje realitu s ich vlastným vnímaním a tie médiá, ktoré takýto obraz neprezentujú, považovali za zaujaté. Z jednej strany názorového spektra zaznela nekritická dôvera voči médiám reprezentujúcim určitý politický naratív: „Zaujal ma viac druhý článok [InfoVojna], lebo sa s ním stotožňujem... Redaktori v relácii, aj Kaliňák, sa vyjadrovali slušne a pravdivo“ (Participantka 12, online komunita).“ Naopak, zo strany názorovo inak orientovaných respondentov zaznela prudká kritika práve tých zdrojov, ktoré pro-koaliční participanti

považovali za dôveryhodné: „Stačí zísť na konšpiračný web... Z komentára ide negatívna energia, je ladený útočne... autor zjavne drží stranu koalícii“ (Participant 20, online komunita). Pre mnohých našich participantov bol kľúčom k dôvere pocit, že médium alebo respondent „hovorí ich rečou“ a potvrdzuje ich realitu. „...tie Markízacke správy sa mi nepáčia, sú také dosť tendenčné... a potom si pozriem Infovoju, tak ako [participantka 8] a mám potom slobodnú politiku...“ (Participant 3, FG Košice). V diskusiách bolo vidieť jasnú deliacu líniu medzi tým, čo participantí považovali za „overené fakty“ a čo za „útok“ alebo „propagandu“, pričom toto delenie často kopírovalo ich politické sympatie. Participantka 17 z diskusie v rámci online komunity to ilustruje nasledovne: „Akonáhle sa poukáže na klamstvá a nekalé správanie Ficovcov, v tom momente prichádza útok“. Naopak, správy o Progresívnom Slovensku vnímala ako dôkaz túžby ľudí po zmene. Naše dáta naznačujú, že u časti participantov dochádza k erózii dôvery v inštitucionálnu žurnalistiku a jej nahradeniu dôverou založenou na afinite. Ak médium konfrontuje „ich“ politika, je vnímané ako agresívne a nedôveryhodné. Ak médium prináša obsah potvrdzujúci ich videnie sveta, sú participantí ochotní prehliadnúť aj jeho nízku profesionálnu úroveň alebo zaujatosť. Podobný mechanizmus bol pozorovaný v krajinách s tendenciou k illiberalizmu, v ktorých súlad mediálnej prezentácie s oficiálnymi naratívmi vlády nahrádza meritórne posudzovanie dôveryhodnosti médií (Štětka & Mihelj 2024). Inými slovami delenie médií na „naše“ a „nepriateľské“ je dôležitejšie než delenie na kvalitné a menej kvalitné.

Dôvera v médiá ako súčasť hlbšieho pocitového príbehu

Arlie Russell Hochschildová (2016) vo svojej monografii o americkej pravici používa pojem „deep story“, ktorým označuje emocionálny, subjektívne prežívaný príbeh o tom, „ako svet funguje“, a ktorý ľudia považujú za pravdivý bez ohľadu na faktickú presnosť. Nejde o empirickú, ale o prežívanú realitu, ktorá je zdieľaná v rámci skupiny, v rámci ktorej politickej postoje sú zakotvené práve v takýchto „hlbokých príbehoch“. Pre dôveru v médiá má prežívanie týchto „hlbokých príbehov“ relevanciu v tom, že médiá, ktoré takéto pocitovaný príbeh zdieľajú (príp. ho budujú) sú považované danou skupinou za dôveryhodné, zatiaľ čo médiá, ktoré príbeh narúšajú pôsobia nedôveryhodne.

Vychádzajúc z našich kvalitatívnych dát získaných prostredníctvom fokusových diskusií a výskumu v rámci online komunity môžeme podobný pocitovaný hlboký príbeh sledovať aj v slovenskom kontexte, najmä medzi tými, ktorí stratili dôveru v tradičné médiá a upáli sa na alternatívne (dezinformačné) webové platformy. Tento „pocitový príbeh“ participantov nereflektuje len politické fakty, ale hlbokú emocionálnu skúsenosť ľudí, ktorí majú pocit, že ich svet a hodnoty sú vytláčané na okraj. Zatiaľ čo v americkom kontexte dominoval metaforický príbeh o „čakaní v rade“, v slovenskom kontexte (najmä u staršej generácie) je to pocit „vyvlastnenia“, pocit straty domova a kontroly nad ním. Tento naratív apeluje na pocit, že na Slovensku sú ľudia, ktorí celoživotne pracovali,

budovali krajinu (železnice, mosty, podniky), ale po nežnej revolúcii im niekto ich dom (štát) rozpredal a dnes v ňom nevlastnia nič. Naši participanti v tejto skupine sa cítili ako „lacná pracovná sila“ vo vlastnej krajine, ktorá sa stala „odpadkovým košom“ alebo „kolóniou“ Západu, kde dostávajú potraviny horšej kvality.

K pocitu krivdy prispievajú aj tí, ktorí dostávajú nezaslúženú pozornosť („prízivníci“) na úkor „normálneho“ pracujúceho človeka. Naši participanti hovorili popri migrantoch aj o LGBTQ komunite, mimovládnych organizáciách či „zahraničných záujmoch“. Títo aktéri umelo pretláčajú svoje témy, zatiaľ čo reálne problémy ako zdravotníctvo a školstvo stoja. V tomto príbehu vnímajú participanti mainstreamové médiá (Markíza, RTVS/STVR) nie ako neutrálnych pozorovateľov, ale ako „harcovníkov“, ktorí podporujú túto nezaslúženú pozornosť. Naopak, dôvera v alternatívne médiá (Infovojna, Slobodná politika, YouTube kanály) nie je v našich dátach budovaná na žurnalistickej nezávislosti či vedeckej superiorite faktov, ale na tom, že tieto kanály empatizujú s uvedeným pocitovým príbehom „vyvlastnenia“ a „prízivníkov“. Vhodne to ilustruje postoj participanta 1 z fokusovej skupiny v Košiciach, ktorý si názor robí „srdcom, tomu, čomu verí najviac“ a hľadá médium, ktoré mu povie: „Chápeme, ako sa cítiš, tvoje obavy z vojny a straty suverenity sú legitímne“.

Ako vyplýva z vyjadrení našich participantov, určitým prebudením tohto pocitového príbehu bola skúsenosť, ktorú prežívali počas pandémie. V ich vnímaní je to príbeh človeka, ktorý poctivo pracoval 40 rokov, ale dnes žije v krajine, kde sú mosty v havarijnom stave, v nemocniciach si musí kupovať toaletný papier a politici aj médiá ho nálepkujú ako „dezoláta“, ak nesúhlasí s oficiálnym naratívom⁷. Alternatívne médiá v tomto príbehu vystupujú ako jediný spojenec, ktorý mu vracia pocit dôstojnosti a uznáva jeho verziu reality.

⁷ [V danom \(pandemickom\) období sa za oficiálny naratív šírený vládou a mainstreamovými médiami považovala výzva bojovať proti COVIDu 19 spoliehaním sa na vedecké poznatky, dodržiavaním protipandemických opatrení a neskôr očkovaním.](#)

Záver

Predkladaná výskumná správa predstavuje priebežné výsledky projektu TRUMED (Trust in Media in Digital Age), ktorého cieľom je mapovať faktory ovplyvňujúce budovanie dôveryhodnosti médií v slovenskom digitálnom priestore. Zistenia sa opierajú o kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych dát, konkrétne o reprezentatívny prieskum verejnej mienky realizovaný v roku 2024 a následné fokusové skupiny a online komunity realizované v prvej polovici roku 2025. Tieto dátové súbory nám umožnili analyzovať nielen statický stav dôvery, ale aj dynamické mechanizmy jej formovania v čase výrazných spoločenských zmien.

Naša analýza ukazuje, že dôvera v médiá nie je izolovaným javom, ale je do významnej miery previazaná s inštitucionálnou dôverou. V podmienkach afektívnej polarizácie sa u slovenskej populácie silne prejavuje tzv. efekt nepriateľských médií (Vallone et al. 1985), kedy sympatizanti koalíčných strán vnímajú kritickú žurnalistiku nie ako kontrolu moci, ale ako zaujatý politický aktivizmus.

Kľúčovým prínosom tejto fázy výskumu sú však kvalitatívne zistenia, ktoré odkrývajú fenomenologickú podstatu dôvery. Ukazuje sa, že pre významnú časť populácie nie je dôvera výsledkom racionálneho vyhodnocovania žurnalistických štandardov, ale skôr emočným a skúsenostným zážitkom (Pugliese 2019). Dôvera sa presúva od inštitucionálnej autority k afinite, čo sa v praktickej rovine prejavuje tak, že recipienti dôverujú tým médiám, ktoré potvrdzujú ich videnie sveta a „hovoria ich rečou“.

Jedným z dôležitých zistení je tiež identifikácia tzv. hlbokého príbehu (Hochschild 2016) v slovenskom kontexte. Tento naratív, zdieľaný najmä konzumentmi alternatívnych médií, je založený na pociťovaní „vyvlastnenia“ a straty kontroly nad vlastnou krajinou, ktorá sa v ich očiach stala „kolóniou“ Západu. Alternatívne médiá si získavajú dôveru práve tým, že tento pocit krivdy validujú a poskytujú mu priestor, zatiaľ čo mainstreamové médiá sú vnímané ako kritici takéhoto naratívu .

Záverom možno konštatovať, že tradičné metriky založené na hodnotení objektivity a profesionality prestávajú byť v polarizovanej spoločnosti univerzálnym kľúčom k pochopeniu mediálnej dôvery. Projekt TRUMED bude v ďalších fázach pokračovať v skúmaní týchto trendov s cieľom priniesť komplexný obraz o tom, ako prebieha formovanie postojov o dôveryhodnosti inštitúcií. Aktuálne dáta naznačujú, že cesta k obnoveniu dôvery nepovedie len cez zvyšovanie faktickej presnosti (fact-checking), ale bude musieť reflektovať aj hlboké emočné a identitárne potreby tých častí spoločnosti, ktoré sa v súčasnom mediálnom diskurze cítia byť vylúčené.

Zdroje

Ariely, G. (2015). Trusting the Press and Political Trust: A Conditional Relationship.

Journal of Elections Public Opinion and Parties 25(3):1-17. DOI:

10.1080/17457289.2014.997739

Downey, J., & Mihelj, S. (Eds.). (2012). *Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture*. Routledge.

Espeland, E. (2024). The Dynamics of Political Interest and News Media Avoidance: A Generational and Longitudinal Perspective. *Journalism Studies*, 25(12), 1476–1497.

<https://doi.org/10.1080/1461670X.2024.2366338>

Fawzi, N., Steindl, N., Obermaier, M., Prochazka, F., Arlt, D., Blöbaum, B., Dohle, M., Engelke, K.M., Hanitzsch, T., Jakob, N., Jakobs, I., Klawier, T., Post, S., Reinemann, C., Schweiger, W., Ziegele, M. (2021). Concepts, Causes and Consequences of Trust in News Media – A Literature Review and Framework. *Annals of the International Communication Association* 45(2), 154–174. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1960181>

Gáliková Tolnaiová, S., & Gálik, S. (2023). Slovak Media (Not Only) At The Time Of Covid-19: Weaknesses, Problems And Their Factors. *European Journal of Transformation Studies*, 11(2), 193–212.

Gottfried, J., Stocking, G., Grieco, E., Walker, M., Khuzam, M., & Mitchell, A. (2019) *Trusting the News Media in the Trump Era*. Pew Research Center.

[https://www.pewresearch.org/wp-](https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2019/12/PJ_2019.12.12_Trust-In-Media_FINAL.pdf)

[content/uploads/sites/20/2019/12/PJ_2019.12.12_Trust-In-Media_FINAL.pdf](https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/20/2019/12/PJ_2019.12.12_Trust-In-Media_FINAL.pdf)

Guo, Y., & Lei, Y. (2025). The Media Trust Gap and Its Political Explanations: How Individual and Sociopolitical Factors Differentiate News Trust Preferences in Asian Societies. *The International Journal of Press/Politics*, 0(0).

<https://doi.org/10.1177/19401612251315597>

Hallin, D. C., Mancini, P. (2004). *Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics (Communication, Society and Politics)*. Oxford: OUP.

Hanák, P. (2017). SLOVAKIA ON HALLIN AND MANCINI MAP: TERMINOLOGY OF MEDIA SYSTEMS THEORY. *Megatrendy a médiá*, 4(1), 49-74.

<https://europub.co.uk/articles/-A-274157>

Hanitzsch, T., Van Dalen, A., & Steindl, N. (2017). Caught in the Nexus: A Comparative and Longitudinal Analysis of Public Trust in the Press. *The International Journal of Press/Politics*, 23(1), 3-23. <https://doi.org/10.1177/1940161217740695>

Hansen, G.J., & Kim, H. (2011). Is the Media Biased Against Me? A Meta-Analysis of the Hostile Media Effect Research. *Communication Research Reports* 28(2):169-179. DOI:

10.1080/08824096.2011.565280

- Hardoš, P. (2025). Report on Conspiracy Theories in the Online Environment and the Counter-Disinformation Ecosystem in Slovakia. Available online: https://redactproject.sites.er.kcl.ac.uk/wp-content/uploads/2025/11/REDACT-SLOVAKIA-Report.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Herrero, L., C., Humprecht, E., Engesser, S., Büchel, F. (2017). Rethinking Hallin and Mancini Beyond the West: An Analysis of Media Systems in Central and Eastern Europe. *International Journal of Communication* 11(27).
<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/6035/2196>
- Hochschild, A. R. (2016). *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right*. New York: The New Press.
- Iyengar, S., Sood, G., Lelkes, Y. (2012). Affect, Not Ideology: A Social Identity Perspective on Polarization. *Public Opinion Quarterly*, Volume 76, Issue 3, 405–431,
<https://doi.org/10.1093/poq/nfs038>
- Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons* 53(1), 59–68.
- Kollár, M., Mesežnikov, G. & Bútora, M. (eds.) (2009). Slovensko 2009, Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. Bratislava: IVO.
- Kosnáč, P., Gloss, H., Cigáneková, V. (2025). Polarizácia a Antisystém 2025: Slovensko. Bratislava : DEKK Inštitút, Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.. ISBN 978-80-974572-2-8. DOI:
<https://doi.org/10.31577/2025.9788097457228>
- Liang, Y., Li, J., Aroles, J., & Granter, E. (2025). Content Creation within the Algorithmic Environment: A Systematic Review. *Work, Employment and Society*, 39(4), 787-813.
<https://doi.org/10.1177/09500170251325784>
- Matthes, J. (2013). The Affective Underpinnings of Hostile Media Perceptions. *Communication Research* 40(3):360-387, DOI: 10.1177/0093650211420255
- Mesežnikov, G. & Ivantyšin, M. (eds.) (1999). Slovensko 1998 - 1999, Súhrnná správa o stave spoločnosti. Bratislava: IVO.
- Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C.T., Kleis Nielsen, R., & Fletcher, R. (2025). *Reuters Institute Digital News Report 2025*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism, DOI: 10.60625/risj-8qqf-jt36
- Newman, N., Ross Arguedas, A., Robertson, C.T., Kleis Nielsen, R., & Fletcher, R. (2024). *Reuters Institute Digital News Report 2024*. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism.
- Perloff, R. M. (2025). *The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age*. Routledge

- Pugliese, A. (2019). Phenomenologies of Trust. *Teoria. Rivista di filosofia*, 39(2), 111–132. DOI:10.4454/teoria.v39i2.73
- Saurwein, F. (2022). Algorithms on the Internet: Factor of Media Change and Challenge for Change Management. In: Karmasin, M., Diehl, S., Koinig, I. (eds) *Media and Change Management*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-86680-8_23
- Sekerák, M. (2019). Towards conservatism? Party politics in Slovakia at the end of the 2010s. *European View*, 18(2), 233-241. <https://doi.org/10.1177/1781685819883965>
- Školckay, A. (2016). Slovakia. *Media Landscapes. Expert Analyses of the State of Media*. Available online at: <https://medialandscapes.org/country/slovakia.html>
- Štětka, V., Mihelj, S. (2024). Media Trust and News Consumption in the Illiberal Public Sphere. In: *The Illiberal Public Sphere*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-54489-7_4
- TRUEDEM (2025). Dostupné online: <https://www.truedem.eu/resources-and-deliverables/political-trust-trends>
- Tsfati, Y., Ariely, G. (2014). Individual and Contextual Correlates of Trust in Media Across 44 Countries. *Communication Research* 41(6):760-782.
- Valera-Ordaz, L., Humanes, M., L., Ramírez-Dueñas, J., M. (2025). Assessing Media Polarization in Spain During a Highly Polarized Electoral Cycle (2015–2019): Increasing Effects of Vote and Ideology on News Media Consumption. *International Journal of Communication* 19(2025). <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/25276>
- Vallone, R. P., Ross, L., & Lepper, M. R. (1985). The hostile media phenomenon: Biased perception and perceptions of media bias in coverage of the Beirut massacre. *Journal of Personality and Social Psychology*, 49(3), 577–585.